

Inspecteur een navorderingsaanslag met 4-voudige opgelegd, wegens deze aftrekposten, omdat bij een ingesteld accountants-onderzoek correspondentie was naar voren getreden, waaruit blijkt, dat in deze van een werkelijke schuld geen sprake zou zijn.

A stelde dat hier geen novum maar een ambtelijk verzuim aanwezig is.

De Raad van Beroep te Amsterdam stelde A in het ongelijk. Zelfs al zou de Inspecteur kennis hebben genomen van het briefje, in den legger aanwezig, dan zou hij daaruit niet hebben kunnen opmaken, dat er in deze in feite geen schulden aanwezig zijn, omdat in dit briefje gesproken wordt van schulden; eerst uit het accountantsrapport bleek dit; aldus de Raad van Beroep.

De vraag, of de ambtsvoorganger alle feiten geweten heeft, dus ook de feiten, op grond waarvan de Inspecteur thans meent dat er in deze geen schulden aanwezig zijn, laat de Raad in het midden.

Van belang is vooral kennis te nemen van de motiveering, die de Raad hiervoor geeft, omdat de vraag, of een Inspecteur aan de houding, die een ambtsvoorganger ingenomen heeft, gebonden is, in de praktijk dikwijls rijst. De motiveering luidt als volgt:

„immers, indien dit inderdaad het geval is geweest, deze ambtsvoorganger weliswaar een ambtelijk verzuim zou hebben gepleegd door niettegenstaande zijn bekendheid met die feiten de door belanghebbende afgetrokken schulden en renten van schulden toch te aanvaarden en wellicht ook door geen aantekeningen in het dossier neer te leggen, die zijn opvolgers van die feiten op de hoogte hadden kunnen brengen, doch dit ambtelijk verzuim den tegenwoordigen inspecteur niet kan verhinderen om voor de belastingjaren, waarin de oorspronkelijke aanslagen door hem zonder ambtelijk verzuim zijn geregeld navorderingsaanslagen op te leggen; dat belanghebbendes beroep dus ongegrond is”.

A ging in cassatie. Hij stelde in de eerste plaats dat een inspecteur bij het opleggen van een aanslag overleg moet plegen met zijn ambtsvoorganger, vooral als een briefje als het onderhavige in het dossier ligt.

De H.R. geeft als zijn meening te kennen dat slechts als er zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen deze eisch gesteld mag worden. Dergelijke bijzondere omstandigheden werden hier niet aanwezig geacht, vooral niet omdat het bewuste briefje deed vermoeden, dat hier werkelijk schulden aanwezig waren.

Als tweede grief voerde A aan, dat de inspecteur geacht moet worden bekend te zijn niet alleen met hetgeen zijn ambtsvoorganger ter kennis van diens opvolgers heeft gebracht, maar ook met hetgeen die ambtsvoorganger ter kennis van die opvolgers had moeten brengen. Ook dit meer principiele middel werd door den H.R. te licht bevonden, omdat toch de consequentie zou zijn dat een inspecteur omtrent alles wat hem ter gelegenheid van het opleggen van een aanslag blijkt, nauwkeurig aantekening moet houden. Dit nu gaat den H.R. te ver; hij voegt daaraan toe, dat veeleer een belanghebbende de noodzakelijkheid behoort te beseffen om bij het doen van zijn aangifte van bijzonderheden als de onderwerpelijke in het aangiftebiljet opzettelijk melding te maken; verzuimt de belastingplichtige dit, dan is het redelijk, dat hij de gevolgen daarvan draagt.

Wij hebben van dit arrest uitvoeriger dan in deze rubriek gebruikelijk is melding gemaakt, omdat wij meenen dat hier een kwestie ter sprake kwam, die in de praktijk wel eens meer zal rijzen.

Bij de beoordeeling van een arrest dient nooit vergeten te worden, dat het steeds betrekking heeft op een bepaald geval. Het is dus best mogelijk dat men hier te doen had met een geval waarbij het bewijsmateriaal, dat een werkelijke

schuld niet aanwezig was, zoo overtuigend was en de twijfel of de vroegere inspecteur van al die feiten wel kennis droeg, zoo groot was, dat het ridicul zou zijn geweest, indien belastingheffing over die ten onrechte afgetrokken posten ten eeuwigen dage onmogelijk zou zijn.

Interessanter zou de kwestie geweest zijn, als onomstootelijk was vastgesteld, dat de vroegere inspecteur volledig op de hoogte was geweest, maar de latere inspecteur eerst na het opleggen van den aanslag volledig kennis krijgt van de feiten. Indien de latere inspecteur het geval dan anders beoordeelt dan zijn voorganger en in de feiten, die hem na het opleggen van den aanslag bekend worden, terecht een novum ziet, mag hij dan navorderen? O.i. wel, maar uitsluitend over een belastingjaar, waarvoor hij de primitieve aanslag regelde.

Kan in zoo'n geval de inspecteur de 4-voudige verhooging opleggen als hij slechts over één jaar kan navorderen. Aangezien de feiten voor de vorige jaren geheel dezelfde waren, kan worden aangenomen dat naar het inzicht van den Inspecteur, die thans de aanslagen regelt, niet voldaan is aan de eisch van art. 85 lid 1, n.l. dat gebleken is, dat slechts over één belastingjaar te weinig belasting geheven is.

Toch zou o.i. een 4-voudige verhooging in zoo'n geval ten onrechte worden opgelegd, omdat er objectief beschouwd voor die vorige jaren niet gezegd kan worden, dat te weinig belasting is geheven.

Vordert de inspecteur zelf over twee jaar na, dan staat de Inspecteur met zijn viervoudige verhooging wel in zijn recht. In verband echter met de strekking dier 4-voudige verhooging (het is geen boete, doch een vergoeding van te weinig betaalde belasting) lijkt mij waarschijnlijk, dat de viervoudige verhooging in zoo'n geval uit eigen beweging achterwege gelaten zal worden, c.q. kwijtscholden zal worden.

De moraal van de affaire is in elk geval dat de belastingplichtigen goed doen, in gevallen, waarin twijfel mogelijk is, er voor zorg dragen, dat in hun dossiers ter inspectie al de gegevens, die voor de juiste en volledige beoordeeling van hun aangiften noodig zijn, aanwezig zijn.

E. TEKENBROEK

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs D. NIJE
en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Het beroep in Duitschland

Het is voor een Hollander nog steeds lastig precies vast te stellen wat nu in Duitschland een accountant is en hoe deze lieden aldaar zijn georganiseerd.

In „Der Buch-und Steuerberater“ van 16-2-39 komt een artikel voor van R. Gravenhorst, dat wel geen volledig duidelijke opheldering geeft, maar ons toch eenig inzicht opent.

Met de uitbreiding van het accountantsberoep in Duitschland is, geheel als hier te lande, een groei gepaard gegaan van het aantal vereenigingen diergenen, die zich in dat beroep een plaats wenschten te veroveren.

In 1933, toen het Nieuwe Deutsche Rijk een aanvang nam, waren er niet minder dan 42 vereenigingen. Gravenhorst noemt dat een „Unselige Lage“. Vereenigingen werden in het leven geroepen, aldus schrijft hij,

„die alle vorgaben, die ausschliessliche Berufs-und Standesvertretung zu sein, in Wirklichkeit aber den Beruf aufspalteten. sich selbst gegenseitig um irgendeinen für die Gesamtheit nebensächlichen Punkt ihrer Verbandspolitik bekämpften

und damit den Gesamtberuf zu jeder irgendwie gearteten grösseren schöpferischen Kraftanstrengung überhaupt unfähig machten".

Het nieuwe régime heeft in deze kwestie orde gebracht op de doortastende wijze welke, hoewel ze velen onzer in de politiek slecht bevalt, toch voor ons beroep wel heilzaam moet zijn geweest.

De regeling begon op ander terrein, en wel op dat der juristen. De term jurist is, in de oogen van alle Duitschers welke hun vrijheid en gezondheid als een kostbaar goed beminnen, het inbegrip van liberale afschuwwekkendheid. De jurist is iemand die middels allerlei haarkloverij tracht particuliere belangen te bevoordeelen, ten nadeele van het algemeen belang.

Men gebruikt daarom in Duitschland de term „Rechtswahrer". Een goed Hollandsch equivalent is daar niet voor, maar men zou een Rechtswahrer kunnen omschrijven als iemand wiens taak het is mede te helpen tot verwezenlijking van het hooge ideaal eener volkomen rechtvaardige toepassing der geldende rechtsnormen.

Alle juristen, met name advocaten en notarissen, werden opgenomen in de N.S.R.B., dat is de National-Sozialistische-Rechtswahrer-Bund. Daaronder werden nu ook de accountants begrepen. Dit beteekende, een reeds eerder ter plaatse signaleerd verschijnsel, dat de sociale functie van het beroep sterk werd geaccentueerd. Wij lezen dan ook in de huidige Deutsche vakliteratuur vele uitspraken die op die sociale functie zijn gebaseerd.

„Wirtschaftstreuhänder ist, wer gegenüber Einzelbetrieben der Wirtschaft oder der öffentlichen Hand als Rechtswahrer Aufgaben prüfenden, beratenden oder treuhänderischen Inhalts zu erfüllen hat, deren ziel die Erhaltung einer geordneten Völkischen Wirtschaft ist". (Mönckmeier).

„Als Wahrer des Rechts der Volksgemeinschaft können Bücherrevisor und Steuerberater ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr als Geschäft auffassen, als Erwerbsquelle schlechthin, sondern als ein ihnen vom Staate verliehenes öffentliches Amt" (Gravenhorst).

In de N.S.R.B. is een „Reichsgruppe" gecreëerd van Wirtschaftsrechtswahrer, met een „Untergruppe" van Wirtschaftstreuhänder.

Daarin zijn twee groepen van accountants ondergebracht, nl. de Wirtschaftsprüfer en de Beeidigte Bücherrevisoren. De eerste groep is hooger gekwalificeerd dan de tweede. Waaraan zij deze hoogere kwalificatie te danken heeft, wordt niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk aan het lidmaatschap voor 1933 of nadien verkregen op grond van examen, van het Verband Berliner (later Deutscher) Bücherrevisoren. De leden van de tweede groep kunnen, wanneer zij de daartoe voerende studie hebben volbracht, in de eerste groep geraken. Zoo zij hierin niet slagen, gaan zij over naar de derde groep, welke wij nu zullen behandelen.

Er zijn in Duitschland meerdere Bücherrevisoren, omdat men zich vrij als zoodanig kan vestigen. Ook zijn er de Steuerberater en de Helfer in Steuersachen, welke hun functie uitoefenen krachtens toestemming van het Finanzamt.

Beide categorieën zijn ondergebracht in een Untergruppe eener afzonderlijke organisatie, nl. „der Reichsfachschaft der Buch-und Steuerberater in der Deutschen Rechtsfront". Zij leven in federatief verband met de N.S.R.B., doordat de Reichsfachschaft t.a.v. vaktechnische en beroepspolitieke vragen onderworpen is aan de leiding van den (schrik niet!) Reichsgruppenwahrer Wirtschaftsrechtswahrer des National Sozialistischen Rechtswahrerbundes". Eenvoud is hier schijnbaar niet als kenmerk van het ware gekozen!

Tenslotte wordt nog vermeld dat er in totaal zijn 1150 leden

van de eerste groep, 1250 van de tweede en 3400 van de derde. Bovendien zijn nog ongeveer 7000 personen in opleiding.

Rotterdam, Februari 1939.

d. T.

Het aantal accountants in Engeland werkzaam

Sir Nicholas E. Waterhouse K.B.E., F.C.A., geeft in zijn inleiding voor het 5e Intern. Accountants Congres in Berlijn de volgende aantallen: Leden van het Institute 12500, waarvan 5000 zelfstandig in de practijk werkzaam en de anderen in dienst van accountants of buiten het beroep werkzaam. Het Schotsche en Iersche Institute hebben ongeveer 4500 leden. The Society of Incorporated Accountants and Auditors, welks leden aan dezelfde hooge eischen beantwoorden, heeft 7000 leden, de London Association of Certified Accountants ongeveer 3800, de Corporation of Accountants meer dan 2000, tezamen ongeveer 30.000 leden. Daarnaast zijn er nog vereenigingen van accountants met een specialen werkring, zooals The Institute of Municipal Treasurers and Accountants en het Institute of Cost and Works Accountants.

Leden van de groote accountantsvereenigingen zijn over de geheele wereld werkzaam.

In dit verband is het merkwaardig, dat in de zoojuist verschenen 29ste aflevering van het Handwörterhuch der Betriebswirtschaft het aantal Wirtschaftsprüfer in Duitschland per 1-1-'39 wordt opgegeven met

1107 Wirtschaftsprüfer
93 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

(The Certif. Acc. Journ. Dec. '38).

Een belangrijke fusie in Engeland

Op 28 December 1938 hield de Londen Association of Certified Accountants een buitengewone ledenvergadering, waarin besloten werd tot samensmelting met The Corporation of Accountants Limited, door de leden van de Corporation en bloc toe te laten tot de Association.

De vergadering ging echter niet accoord met den voorgestelden nieuwen naam „The Association of Certified and Corporate Accountants, Limited."

Omtrent dit punt is nu een schriftelijke stemming onder de leden uitgeschreven.

Deze fusie betreft ongeveer 6000 leden en 5000 „students".

De beide vereenigingen waren steeds voorstandster van wettelijke regeling van het accountantsberoep door „registration".

(The Certif. Acc. Journal Jan. '39).

De eigendom van het accountantsdossier

In Engeland is het volgende geval aan het oordeel van den rechter onderworpen.

De boekhouding van de firma *Sockockinsky* was zeer slecht in orde en bestond siechts uit 3 boeken, waarin resp. de loonen, de ontvangsten en de onkosten werden aangeteekend. Om de aangifte voor de inkomstenbelasting te kunnen doen, werd de hulp ingeroepen van een accountantsfirma, die verklaarde dat zij de door haarzelf samengestelde balans niet kon certificeeren; zij had deze moeten maken door alle mogelijke gegevens te splitsen en te compileeren op kolommen-

papier. Daarna had de accountant met de belasting-autoriteiten gecorrespondeerd en tenslotte alle klad-berekeningen vernietigd.

Na eenigen tijd stelde de fiscus een navordering in, wilde althans de cijfers van de laatste 6 jaar weer onder de loupe nemen; om die zaak te behandelen nam de heer S. toen een anderen accountant, die practisch geheel opnieuw zou moeten beginnen met het uitzoeken van alle boeken en cijfers. Van den eersten accountant werd nu overgave geëischt van zijn aantekeningen en van zijn correspondentie met den fiscus.

Beslist werd, dat deze stukken het eigendom van den accountant waren en overlegging niet gevorderd kon worden.

(The Certif. Acc. Journal Dec. '38).

Wanneer zijn accountants onafhankelijk?

Aan een artikel in The Accountants Digest van Juni 1938 onder bovenstaanden titel ontleen ik het volgende:

We weten natuurlijk allen, dat accountants gebruikt worden om winstberekeningen te certificeeren in verband met prospecti voor nieuwe uitgiften, en dat het honorarium, dat hun betaald wordt, in sommige gevallen omvat wat niet meer of minder is dan een „prestige fee”, nl. een honorarium, dat niet evenredig is aan de hoeveelheid werk, die verricht werd, en dat in wezen de vergoeding is, die de maatschappij, de verkoopers of de promotors betalen om een 2e of 3e rangs emissie te omringen met den vergulden stralenkrans, die elke eerste klasse accountants-firma omgeeft. Het zou onredelijk zijn, zelfs van het standpunt van den radicaalsten hervormer, om dit geheel te verbieden. Het zal voldoende zijn als in het prospectus of de advertentie vermeld wordt, wat aan de accountants voor hun diensten betaald werd.

Een ander probleem is in Amerika ontstaan, waar alle nieuwe uitgiften den handschoen moeten opnemen van de gewapende en gesloten gelederen van de Securities Exchange Commission. Het probleem is: Is een accountant onafhankelijk, wanneer hij toevallig aandeelen heeft in de maatschappij, welker zaken het onderwerp van zijn verklaring zijn?

In dit verband heeft de S.E.C. kortelings de volgende meening kenbaar gemaakt:

De S.E.C. heeft van tijd tot tijd moeten beslissen of in een bepaald geval de verhouding tusschen een maatschappij, die notering vraagt of heeft voor haar stukken, en een accountant zoodanig is, dat hij niet voldoende onafhankelijk geacht kan worden om verklaringen af te leggen i.v.m. de notering van effecten.

In antwoord op zulke vragen heeft de Commissie het standpunt ingenomen, dat een accountant niet onafhankelijk geacht kan worden als hij is, of gedurende de periode, waarover het verslag loopt, geweest is, beambte of commissaris der maatschappij of een belang heeft bij de maatschappij, dat van beteekenis (significant) is in verhouding tot het kapitaal der maatschappij of het privé-vermogen van den accountant.

In een recent geval weigerde de Commissie een accountantsfirma als onafhankelijk te aanvaarden omdat een van de leden der firma meer dan 1 % van zijn vermogen belegd had in het kapitaal van de N.V., die notering van haar aandeelen overwoog.

Opgemerkt wordt, dat deze regeling practisch is en in overeenstemming met wat het gezonde verstand zegt, in het bijzonder, omdat de maatstaf, die aan het aandeelenbezit aangelegd wordt, geen absolute theoretische maatstaf is, maar gebaseerd is op essentieele realistische principes.

Het is duidelijk, dat het aandeelenbezit van den accountant geen invloed zal hebben op de nauwkeurigheid van wer-

ken van zijn assistenten, maar het zou wel bewust of onbewust van invloed kunnen zijn op het subtielere persoonlijke vergelijkingswerk, b.v. of al dan niet een voorbehoud moet worden gemaakt of dat dieper ingegaan moet worden op delicate kwesties als waardeering van activa, voldoende hoog opnemen van verplichtingen, enz.

F. H.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag van J. V. te A.:

J. V. zou gaarne een opgave ontvangen van eenige literatuur over de administratie van wasscherijen.

Antwoord:

Voor zover mij bekend is, bestaat op dit gebied geen literatuur. Als gevolg van de bemoeiingen van het Economisch Instituut voor den Middenstand is in Nederland het vraagstuk van de administratie der wasserijen door de wassersbonden ter hand genomen. Met steun van de bonden is opgericht een „Advies- en controle-bureau voor de Nederlandsche Wasch-industrie” onder leiding van J. A. Stoffels te Bussum. Wellicht heeft dit bureau een handleiding samengesteld.

Th. L. Jr.

NEDERLANDSE HANDELS HOGESCHOOL

OPGAVE No. 1. INRICHTING

Maandag 12 September 1938, 9-12½ uur

GROOTHANDEL IJZERWAREN

Een groothandelaar in ijzerwaren en aanverwante artikelen wenst advies omtrent de inrichting der orderadministratie en van de verkoopstatistiek.

De artikelen zijn verdeeld in een twaalfstal groepen, voor elke groep is een afzonderlijk magazijn.

Het meerendeel der goederen wordt uit voorraad geleverd. Hierbij is het van groot belang, dat de orders, welke 's ochtends binnenkomen, 's middags of uiterlijk de volgende ochtend uitgevoerd zijn. Voorzover de orders niet direct uit voorraad uitgevoerd kunnen worden en de goederen nog niet in bestelling zijn, dient er op gelet te worden, dat bestelling der goederen tijdig plaats vindt.

De orders komen binnen rechtstreeks per post of per telefoon of via de reizigers.

Ieder van de tien reizigers heeft een eigen rayon en beperkt zijn werkzaamheid tot enkele artikelen-groepen, zodat de afnemers door meer dan één reiziger bezocht kunnen worden.

Mede in verband met de provisieregeling met de reizigers is het nodig,